

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATIDA MUVAFFAQIYATLI STRATEGIYA YARATISH TAMOYILLARI

Umurova Mohira Askarboy qizi

SamISI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqtisodiyotimizning eng ilg'or sohalaridan biri bo'lgan xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda, uning aholi turmush darajasini yaxshilashdagi rolini maksimal darajada ko'paytirishda muvaffaqiyatli strategiyalarni yaratish va sohaga ularni qo'llash usullari haqida keng qamrovli tushuncha va tamoyillar o'rganib chiqilgan.

Kalit so'zlar. Strategiya, kompaniya missiyasi, strategic ko'rish, strategic yondashuvlar, xizmat sifati, samaradorlik.

Abstract. In this article, a comprehensive understanding and principles of creating successful strategies and applying them to the sector are studied in the development of the service sector, one of the most advanced sectors of our economy, to maximize its role in improving the living standards of the population.

Key words. Strategy, company mission, strategic vision, strategic approaches, service quality, efficiency.

Kirish. Iqtisodiy taraqqiyot davrida har bir sohaga yetarli darajada e'tibor qaratish, ularning salohiyatini yuksaltirish, soha mutaxassislarini kasbiy o'qitish, iqtidorli kadrlarni rag'batlantirish qolaversa innovatsion texnologiyalarni har bir sohaga joriy qilish bugungi kunda oldimizda turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Ushbu masalalarni ijobiy hal qilishda korxonada ishlab chiqilgan ishbop muvaffaqiyatli strategiyani ahamiyati juda katta rol o'ynaydi.

Strategiya umumiy tarzda firmaning mavqeini mustahkamlash iste'molchilarning talablarini qondirish va qo'yilgan maqsadlarga erishishga qaratilgan boshqarish rejasidir. Aniq strategiyani tanlash rivojlanishning mumkin

bo'lgan turli yo'llari va usullari ichidan eng maqbulini tanlab olish demakdir. Strategiya umumiy tarzda firmaning mavqeini mustahkamlash iste'molchilarning talablarini qondirish va qo'yilgan maqsadlarga erishishga qaratilgan boshqarish rejasidir. Aniq strategiyani tanlash rivojlanishning mumkin bo'lgan turli yo'llari va usullari ichidan eng maqbulini tanlab olish demakdir.

Har qanday xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati davomida samaradorlikka erishishni xohlasa eng avval strategic ko'rishni shakllantirishi lozim. Kompaniya menejerlarining tashkilot faoliyatining qanday turlari bilan shug'ullanmoqchi va kelajakda qanday bo'lmoqchi degan masalaga qarashlari strategic ko'rish deyiladi. Strategic ko'rish biz kimmiz, nima qilyapmiz, nima qilmoqchimiz degan savollarga javob beradi. Baza kompaniyalar o'zining vazifasini noto'g'ri belgilab, uni faqat foydada ifodalaydilar. Biroq foyda kompaniya bajaradigan ishning natijasidir. Faqat foyda olishga qaratilgan kompaniyaning missiyasi korxonalarini bir biridan farqlash imkonini yo'qotadi. Har bir kompaniya o'zining qiyofasi, imidjiga ega bo'lishi kerak.

Strategiya tuzishda yondashuvlar quyidagicha bo'ladi.

1. Bosh strategik yondashuv bunda strategiyani boshliqning o'zi ishlab chiqadi. Bunday holda boshqaruvchi ahvolni baholashga muqobil strategiyalarga kuchli ta'sir qiluvchi asosiy tadbirkor sifatida chiqadi

2. Vakolatlarni berish yondashuvi- bunda strategiyalarni tuzish xodimlarga yoki komissiyaga topshiriladi. Bunday holda ma'sul boshqaruvchi strategiyani ishlab chiqishni strategic rejalashtirish bo'yicha personalga yoki ishonch bildirgan xodimlardan tuzilgan maxsus komissiyaga topshiradi.

3. Qo'shma (kollaboratsion) yondashuv. Bu avvalgi ikkita yondashuv o'rtasidagi oraliq variant. Bunday usulning eng kuchli tomoni shundaki strategiyani ishlab chiqish kimlarga topshirilgan bo'lsa uni o'shalarning o'zlari bajarishlari lozim bo'ladi

4. Tashabbusli yondashuv. Bunday yondashuvda boshqaruvchi kelishilgan strategiyani ishlab chiqish uchun strategiya detallarini ishlab chiqishdan ham, g'oyalar generatorlari guruhini boshqarishdan ham ham manfaatdor emas.

Kompaniya strategiyasiga ta'sir etuvchi omillarni quyida keltirib o'tamiz.

Kompaniya strategiyasini aniqlashda ko'plab omillar ta'sir qiladi. Bu omillarning o'zaro ta'siri har bir tarmoqda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib vaqt davomida o'zgarib turadi. Strategiyani belgilovchi omillar doim bir biridan farq qiladi. Firma hamisha ham o'zi xohlagan strategiyani tanlay olmaydi. Uning harakatlari qonun, davlat siyosati, ijtimoiy tartiblash va jamiyat mavqei bilan belgilanadi.

Korxonaga strategiyasiga ta'sir etuvchi omillar 2 guruhga bo'linadi. Tashqi omillar va ichki omillar.

Tashqi omillarga:

1. Ijtimoiy , siyosiy sharoitlar va qonunchilik.
2. Tarmoqning jozibadorligi raqobat shartlari

3. Kompaniya uchun imkoniyatlar va xavf xatarlar.

Ichki omillarga:

1. Kompaniyaning kuchli va zaif tomonlari, bozordagi raqobat mavqei.
2. Shaxsiy manfaat, biznes falsafasi, ahloqiy tamoyillar.
3. Aksiyalarning qiymati va kompaniya madaniyati.

Bu omillarni o'rganib, ular asosida to'g'ri qaror qabul qilish har bir rahbar oldida turgan muhim vazifalardan hisoblanadi.

Muvaffaqiyatli strategiya yaratish tamoyillarini quyidagi mulohazalarda ko'rib chiqamiz.

Tadbirkorlik tajribasi qayta qayta isbotlaydiki kompaniyani barbod qiladigan harakatlarga qarshi strategiyani yaratish quyidagi prinsiplarga asoslanadi. Quyidagi 13 prinsip a'lo strategiyani yaratishda qo'l keladi.

Xulosa. Strategiya korxonaning muvaffaqiyatini ta'minlash uchun rahbariyat foydalanadigan tadbir choralar majmuasidan iboratdir. Imkoniyat va xavf xatarlar nafaqat kompaniya vaziyatini balki harakat yo'nalishini ham ko'rsatadi

Strategiya kompaniyaning tashi vaziyatiga va ichki holatiga qanchalik mos bo'lsa shunchalik kam sonli o'zgarishlarni strategiyaga kiritish lozim bo'ladi.

Strategiyani yaratish asosiy boshqaruv muammosini ko'taradi ya'ni korxonaning hozirgi va kelajak imkoniyatlarini hisobga olib kerakli natijalarga qanday erishish mumkinligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Abulqosimov X va boshqalar. Erkin iqtisodiyot tamoyillari. – T .: Akademiya, 2005.-52 b.
2. Котлер. Ф. Основы маркетинга. Москва: Прогресс, 1993
3. Волгин А.П. Управление персоналом. Теория и практика. Москва. Проспект, 2011- 688с.
4. Dilorom Qosimova. “Menejment nazariyasi” darslik Toshkent 2011 y.